

DE VOLTA A ESSÊNCIA: VINTE BONS MOTIVOS PARA LER O VOLUME 15, NÚMERO 3, DA REVISTA ORBIS LATINA

A publicação de um periódico científico, sem cobrança de taxas e acesso livre, é um grande desafio. Esse ano, a Revista Orbis Latina conseguiu levar ao público três números do volume 15, sendo dois números regulares e um número especial, em formato de *dossiê*.

Com a publicação do número 3, do volume 15, a revista volta a essência e traz vinte excelentes trabalhos, sendo dezessete artigos científicos e três resenhas de renomados livros. São, portanto, vinte bons motivos para ler a Revista Orbis Latina em sua plenitude.

O primeiro bom motivo, ou melhor, o primeiro artigo traz resultados da pesquisa sobre a pobreza no Peru. O segundo, debate os impactos da Covid-19 no cultivo da mandioca em Porto Nacional – Tocantis.

Na sequência, vem um trabalho mostrando como a inovação é primordial para promoção do desenvolvimento. O quarto artigo traz uma discussão sobre o papel da comercialização na geração de renda na agricultura familiar na Costa Oeste do Paraná.

O quinto bom motivo para leitura é o artigo sobre a transformação das feiras livres em equipamentos de turismo, em Foz do Iguaçu. Depois, vem um trabalho sobre a viabilidade do cajueiro anão precoce no Ceará, seguido de uma discussão sobre a centralidade da família e o familismo na política de assistência social.

Um estudo sobre as limitações e possibilidades da implementação de mecanismos de combate ao assédio na Itaipu Binacional é o oitavo motivo para leitura da revista.

Os próximos trabalhos trazem reflexões sobre a interpretação dos impactos do processo de desenvolvimento, um tratando o giro natural – decolonial, outro sobre o sistema centro-periferia de Raúl Prebisch e um debate sobre os impactos da virada territorial na América Latina.

Como décimo segundo motivo, ou artigo, tem-se uma análise dos conflitos e da jurisprudência do STF sobre a Itaipu Binacional. Seguindo a indicação dos bons motivos, o próximo trabalho faz uma análise dos dados sobre a união consensual no estado de São Paulo.

Os quatro últimos artigos científicos discutem: i) o uso de técnicas de criatividade no rompimento de bloqueios criativos; ii) os sistemas sociais e as implicações na inteligência competitiva/colaborativa; iii) os estilos cognitivos e escolhas estratégicas em pequenas empresas e; iv) a utilização das fábulas e dos contos de fadas como mediadores na formação das virtudes no ensino fundamental.

Por fim, como três últimos bons motivos para leitura tem-se resenhas de obras renomadas no ambiente acadêmico. As resenhas dos livros “Chutando a Escada: a estratégia do desenvolvimento em perspectiva histórica”, “Nosso Futuro Comum” e “Desenvolvimento como Liberdade” finalizam o número 3, volume 15, e nos brindam com questões essenciais para se debater o desenvolvimento.

Aproveitem os bons motivos e boa leitura!
Prof. Dr. Gilson Batista de Oliveira (Editor)